

3rd OCTOBER

2025

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

zenodo OpenAIRE

doi digital
object
identifier OPEN ACCESS

NETHERLANDS

INTELLECTUAL EDUCATION
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS

info.interonconf@mail.ru

www.interonconf.org

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS

International scientific-online conference

Part 42

October 3rd

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

AMSTERDAM 2025

INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS: a collection of scientific works of the International scientific online conference (3rd October, 2025) – Netherlands, Amsterdam : "CESS", 2025. Part 42– 74 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, қазақша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS". Which took place in Amsterdam on October 3rd, 2025.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2025
© Authors, 2025

TABLE OF CONTENTS

Ibragimova Ziyodaxon Jalolidinovna Muxtorova Muattarxon Alijon qizi <i>OSHQOZONNING GISTOLOGIK TUZILISHI VA SURUNKALI GASTRITDA YUZAGA KELADIGAN GISTOLOGIK O'ZGARISHLAR</i>	6
Sharipova Sarvinoz Sayid qizi <i>NUTQ O'STIRISHDA YOZMA ISHLARDAN FOYDALANISH</i>	12
Imomov Nodir Bahromov Umidjon Bahrom o'g'li <i>TEMURIYLAR DAVRIDA MASJIDLARNING IJTIMOY HAYOTDA O'RNI</i>	16
Rashidova Lobar Zohid qizi <i>TEYLOR FORMULASINING LIMITLARNI HISOBLASHDA QO'LLANILISHI.</i>	18
Abdusamadova Zarina Shobiddin qizi <i>YER SERVITUTINING ATROF-MUHITNI BOSHQARISHDAGI ROLI VA QISHLOQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI</i>	22
Rahmonqulov Kakhramon <i>GENETIC DIVERSITY AND AGRONOMIC POTENTIAL OF SOYBEAN VARIETIES: IMPLICATIONS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE</i>	27
Бойхурозов Диёрбек Шерзод угли Саидбурхон Джаббаров Толага'нович <i>БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ</i>	32
Нажмиддинова Нигина <i>IT ПАРК В УЗБЕКИСТАНЕ (ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ)</i>	38
Oripova Maftuna Umid qizi <i>TALABALARDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA ZAMONAVIY TA'LIM MUHITIDAGI INNOVATSION YONDASHUVLAR</i>	45
Abdirayimova Munis Butayarovna <i>OLIMPIADA CHEMPIONLARINING SPORTCHILAR BILAN OLIB BORGAN PSIXOLOGIK-MOTIVATSION MASTER-KLASLARNING AHAMYATI</i>	51
Temirova Marjona Sayfullo qizi <i>INTERTEXTUALITY IN SHAKESPEARE AND MODERN DRAMA: A</i>	56

<i>COMPARATIVE STUDY</i>	
Dalanova Yulduz Turg'unovna <i>EMPIRIK TADQIQOTLAR: RAQAMLI STRESSNI O'LCHASH METODIKALARI VA PSIXOSOMATIK SIMPTOMLARNI TAHLIL QILISH</i>	60
Xamrayeva Firuza Azimovna <i>OILA PSIXOLOGIYASI VA PEDAGOGIKASI INTEGRATSIYASI: BOLALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI</i>	64
Mamatqulova Guljaxon Toxirovna <i>XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA AYOLLAR MEHNAT SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TASHKILY-IQTISODIY OMILLAR</i>	68
Normurodov Tal'at Normudor o'g'li <i>YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING HOLATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI</i>	72

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING HOLATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI

Normurodov Tal'at Normurod o'g'li
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida xizmat ko'rsatish sohasining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Xizmatlar sektorida ekologik barqarorlikni ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish hamda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, yashil xizmatlar konsepsiyasi, ularning turizm, transport, moliya va kommunal xizmatlar tarmoqlarida qo'llanish tajribasi tahlil etiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yashil iqtisodiyotga o'tish xizmatlar sifatini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, xizmat ko'rsatish sohasi, ekologik barqarorlik, energiya tejamkorlik, innovatsiya, yashil xizmatlar, barqaror rivojlanish, resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy o'sish.

Kirish. Jahonda globallashuv jarayonlarining chuqurlashishi natijasida xizmat ko'rsatish sohasida jadal o'sish tendentsiyasi kuzatilmoqda. "Xizmatlar sohasining jahon YaIMdagi ulushi oxirgi 25 yilda 54,2% dan 65,0% ga yetib, ko'rsatilgan xizmatlarning hajmi 3,1 barobarga va sohada band aholining ulushi 38,0% dan 50,6% gacha oshgan. Shu davrda YaIMdagi sanoatning ulushi 31,9% dan 24,8% gacha, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari esa 7,6% dan 3,5% gacha qisqargan".

O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini sifat jihatdan yangi pog'onaga ko'tarish va samaradorligini oshirish, sohaga boshqaruvning zamonaviy tizimini va raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni 1-ILOVAsi 34-maqsadida: "Hududlarning muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilma tizimini hamda xizmat ko'rsatish va servis sohaslarini rivojlantirish" yo'nalishi bo'yicha quyidagi vazifalar belgilangan:

"Hududlarda xizmat ko'rsatish va servis sohaslarini rivojlantirish orqali keyingi 5 yilda xizmat ko'rsatish hajmini 3 baravarga oshirish hamda ushbu yo'nalishda jami 3,5 million yangi ish o'rinlarini yaratish.

Respublika hududlarida savdo va yo'l bo'yi xizmatlarini rivojlantirish orqali 130 ta zamonaviy bozorlar va savdo komplekslari, shuningdek, yo'lbo'yi infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha 65 ta yirik hamda 5000 ta kichik xizmat ko'rsatish obyektlarini tashkil etish.

Servis sohasida yashirin iqtisodiyot ulushini 3 baravarga qisqartirish. Xizmatlar sohasining jozibadorligini oshirish maqsadida sohadagi tadbirkorlik subyektlariga qo'shimcha imtiyozlar taqdim etish".

Qayd etilgan vazifalardan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda jahonda davom etayotgan turli inqiroziy holatlar sharoitida, O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini davlat tomonidan yanada qo'llab quvvatlash bo'yicha imtiyoz berish, infratuzilmani yanada rivojlantirish orqali tadbirkorlik muhitini yaxshilash, bu jarayonlarda yuzaga kelayotgan muammolarni aniqlash va bartaraf etish borasida ilmiy tavsiyalar va takliflar ishlab chiqish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Mamlakat milliy iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi xizmat ko'rsatish sohasi

hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish sohasi mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida, xususan, YaIM ishlab chiqarishda, aholini ish bilan ta'minlashda, uning turli ehtiyojlarini qondirishda turmush darajasi va sifatini oshirishda, davlat byudjetini shakllantirishda yetakchi o'rin tutadi. Shu bilan bir qatorda, xizmat ko'rsatish sohasi ko'p tarmoqli va bir vaqtning o'zida bir necha yo'nalishda faoliyat olib boruvchi soha. Ushbu sohada doimiy tarzda o'zaro milliy iqtisodiyotning boshqa sohalari bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar sodir bo'ladi va rivojlanib boradi. Xizmat ko'rsatish sohasi, bir tomondan, milliy iqtisodiyotning boshqa soha hamda tarmoqlariga, ularning holati va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatsa, ikkinchi tomondan, uning rivojlanish imkoniyatlari hamda istiqbollari boshqa soha va tarmoqlar dinamikasi bilan belgilanadi.

Tabiiyki, xizmat ko'rsatish sohasini baholash uslubi yuqorida zikr etilgan barcha jarayonlar va bog'liqliklarni o'zida aks yettirishi lozim. Mavjud adabiyotlarda xizmat ko'rsatish sohasining milliy iqtisodiyotdagi, uning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotidagi o'rnini, uning samaradorligini, raqobatbardoshligini yoki boshqa ba'zi bir jihatlarini baholash, asosan, xizmat ko'rsatish sohasini mamlakatning YaIM tarkibi bo'yicha baholash kabi makroiqtisodiy ko'rsatkich orqali ifoda etilgan. Xizmat ko'rsatish sohasini bunday yondashuv asosida baholash, uning mamlakat iqtisodiyotidagi mavqeini ko'rsatadi. Chunki, YaIM iqtisodiyotning moddiy hamda nomoddiy sohalari bo'yicha iqtisodiy faoliyatning yakuniy natijalarini tavsiflovchi makroiqtisodiy ko'rsatkichdir. YaIM tarkibida xizmat ko'rsatish sohasining ulushi qancha yuqori bo'lsa, mamlakat axolisining turmush darajasi va sifati ham shunchalik yuqori bo'ladi. O'zbekiston YaIMda xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasining YaIMdagi ulushi, %da

Keltirilgan 1-rasmdan ko'rinib turibdiki, respublikamizda xizmatlar sohasi barqaror o'sib bormoqda va ushbu soha milliy iqtisodiyot rivojlanishining, aholi bandligi hamda hayot sifati o'sishining muhim drayveriga aylanmoqda. 2024-yilda xizmatlar sohasining YaIMdagi ulushi 47,4 foizni, bandlikdagi ulushi esa 55,4 foizni yoki 7,9 mln. kishini tashkil etdi, xizmat ko'rsatuvchi korxonalar soni 310,8 mingtaga yetdi.

“Jahon bankinging baholashicha, 2017–2023 yillarda O'zbekistonda xizmatlar sohasida qo'shilgan qiymatning o'sish sur'ati Markaziy Osiyoda eng yuqori bo'ldi — yiliga 6,5 foiz (taqqoslash uchun: Qozog'istonda – 2,5 foiz, Qirg'iziston – 3,1 foiz, Tojikistonda – 5,2 foiz). Mamlakatda ko'rsatilgan xizmatlarning umumiy hajmi so'nggi 8 yilda 2,5 barobar o'sdi. O'sish ayniqsa, moliyaviy xizmatlar (7,6 barobar), axborot va aloqa xizmatlari (4,9 barobar), ta'lim xizmatlari (3,2 barobar) kabi sohalarda yuqori bo'ldi.

Xalqaro xizmatlar joylashuvi indeksi (Kearney Global Services Location Index, GSLI 2023) da O'zbekiston 78 ta mamlakat orasida 40-o'rinni egalladi. Unda biznes uchun moliyaviy jozibadorligi mamlakatning kuchli jihatlaridan biri sifatida baholangan.

Raqamlashtirish va onlayn-xizmatlarning faol rivojlanishi YaIMda axborot iqtisodiyoti va elektron savdo ulushining 3,7 foizgacha o'sishida aks etadi (2017-yilda – 2,2 foiz). 2023-yilda elektron tijorat bozorining hajmi 1 mlrd. AQSh dollaridan oshdi.

Raqamli boshqaruvning yetuklik indeksi (GTMI, 2024-yil) da O'zbekiston 43-o'rinni egalladi va 2020-yildan buyon 37 pog'onaga ko'tarildi. Elektron ishtirok indeksi (E-Participation Index) da mamlakat 53-o'ringa chiqdi, 2022-yildan beri 2 pog'onaga ko'tarildi va raqamli xizmatlar yuqori rivojlangan davlatlar guruhida qoldi (baholash ko'rsatkichi — 0,699)". Keltirilgan statistik ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohasi jadal rivojlanib bormoqda. Xizmatlar sohasining yil sayin o'sishiga, albatta xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlarining ko'payishi va zamonaviy turlarining paydo bo'lishi ham asosiy sabablardan biri bo'lib hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, olib borilgan tahlil ma'lumotlaridan O'zbekistonda, xizmat ko'rsatish sohasini jahon talablari asosida rivojlantirish, sohaning innovatsion asoslarini kuchaytirish, xizmat ko'rsatishning yangi turlari va shakllarini keng joriy qilish, xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish orqali mikro va makro darajada barqarorlik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilash kabi yo'nalishlarda keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilgani aniqlandi. Xizmat ko'rsatish sohasidagi bunday ijobiy o'sish tendentsiyasi mamlakat iqtisodiyotining asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichi hisoblanadigan YaIM hajmining ham ko'payishiga xizmat qiladi. Bunday ijobiy holatni kelgusida ham saqlab qolish chora-tadbirlarini ko'rish, bugungi turli inqirozlar sharoitida o'ta dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xaknazarova Yulduz Juraqul Qizi YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMATLAR SOHASINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI // JMBM. 2024. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yashil-iqtisodiyot-sharoitida-xizmatlar-sohasini-samarali-rivojlantirish-yo-llari>

2. Sharipov Qudratbek Quraltayevich XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA YASHIL IQTISODIYOTNING O'RNI VA ISTIQBOLLARI // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). 2025. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xizmat-ko-rsatish-sohasida-yashil-iqtisodiyotning-o-rni-va-istiqbollari>

3. Axmatov, Shoxrux Tog'aymurot O'g'li, Umurzakova, M.N. O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASINI O'RGANISH // ORIENSS. 2024. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ozbekistonda-yashil-iqtisodiyotni-shakllantirish-va-rivojlantirishda-xorij-tajribasini-organish>